

Diseminasi Penelitian Analisis Miskonsepsi Fluida Statis dengan Four Tier Test Berbasis Kearifan Lokal pada Siswa SMA/MA se Kalimantan Selatan

Tim Peneliti

Eko Wahyu N.S, M.Pd (Ketua)

Hasby Assidiqi, S.Pd, M.Si (Anggota)

Risda Nur Rakhma (Anggota Mahasiswa Prodi Tadris Fisika)

BANJARMASIN, 15 NOVEMBER 2021

Introduction

- ▶ Miskonsepsi menyebabkan penguasaan konsep siswa tidak tercapai dengan baik (Cahyani dkk, 2019).
- ▶ Miskonsepsi yang dialami siswa materi fluida statis diantaranya adalah besarnya tekanan dipengaruhi oleh luasnya, massa jenis air lebih kecil dari massa jenis minyak dan besarnya tekanan dipengaruhi oleh luas, volume dan massa benda (C. P. Wijaya dkk, 2016).
- ▶ Miskonsepsi lain yang dialami siswa dalam materi fluida statis antara lain kesalahan siswa dalam penentuan kedalaman dan kesalahan siswa dalam menentukan tekanan hidrostatis pada sebuah gambar yang memiliki tiga lubang (Goszewski dkk, 2012).

Introduction

- ▶ Four tier test memiliki kelebihan untuk menganalisis miskonsepsi dibandingkan dengan soal pilihan ganda biasa (Wartono dkk, 2016).
- ▶ Pembelajaran sains dan kearifan lokal dapat mendukung pembelajaran kontekstual karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan erat keitannya dalam pembelajaran (Subali dan Sopyan, 2015).
- ▶ Pembelajaran sains dengan kearifan lokal banyak dikembangkan dengan tujuan mengangkat kearifan lokal masing-masing daerah sehingga siswa belajar sekaligus mengenalkan kebudayaan dan kearifan lokal di wilayah mereka (Setiawan dkk., 2017).

Rumusan Masalah

1. Apakah terjadi miskonsepsi siswa materi fluida statis dengan four tier test berbasis kearifan lokal pada siswa SMA/MA se Kalimantan Selatan?
2. Miskonsepsi apa saja yang terjadi pada siswa SMA/MA se Kalimantan Selatan materi fluida statis?

Method

- ▶ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif.
- ▶ Siswa yang sudah mendapatkan materi fluida statis diberikan soal four tier test fluida statis berbasis kearifan lokal untuk mengetahui miskonsepsi apa saja yang dialami oleh siswa.
- ▶ Penelitian dilakukan di SMA/MA Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan dengan sampel random.

Method

No	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Tier 4	Kesimpulan
1	Benar	Yakin	Benar	Yakin	Paham Konsep
2	Benar	Yakin	Benar	Tidak yakin	Tidak paham konsep
3	Benar	Tidak yakin	Benar	Yakin	Tidak paham konsep
4	Benar	Tidak yakin	Benar	Tidak yakin	Tidak paham konsep
5	Benar	Yakin	Salah	Yakin	False positive
6	Benar	Yakin	Salah	Tidak yakin	Tidak paham konsep
7	Benar	Tidak yakin	Salah	Yakin	Tidak paham konsep
8	Benar	Tidak yakin	Salah	Tidak yakin	Tidak paham konsep
9	Salah	Yakin	Benar	Yakin	False negative
10	Salah	Yakin	Benar	Tidak yakin	Tidak paham konsep
11	Salah	Tidak yakin	Benar	Yakin	Tidak paham konsep
12	Salah	Tidak yakin	Benar	Tidak yakin	Tidak paham konsep
13	Salah	Yakin	Salah	Yakin	Miskonsepsi
14	Salah	Yakin	Salah	Tidak yakin	Tidak paham konsep
15	Salah	Tidak yakin	Salah	Yakin	Tidak paham konsep
16	Salah	Tidak yakin	Salah	Tidak yakin	Tidak paham konsep

(Kaltakchi, 2015)

Hasil Penelitian

No Soal	Miskonsepsi	Kearifan Lokal
1	44,38%	-
2	36,52%	Ada
3	22,47%	-
4	55,62%	Ada
5	6,74%	-
6	35,96%	Ada
7	50,56%	-
8	24,72%	-
9	21,91%	-
10	58,99%	-
11	47,75%	-
12	38,20%	-

Answer

1. Ada miskonsepsi yang terjadi pada soal fluida statis dengan kearifan lokal dengan angka paling tinggi miskonsepsi soal nomer 4 sebesar 55,62%
2. Miskonsepsi yang terjadi pada materi fluida statis pada soal nomer 1, 7, 10 dan 11. dengan angka persentase sebesar 44,38%, 50,56% dan 58,99%

Pembahasan

- Soal dengan kearifan lokal paling tinggi miskonsepsi no 4.
Empat perenang ditunjukkan pada gambar di bawah ini

Terdapat kolam renang berisi air rawa, air tawar dan dua berisi air laut. Urutan tekanan yang dialami perenang dari yang terkecil ke yang terbesar adalah

- A. C – D – A – B
- B. B – A – D – C
- C. D – B – C – A
- D. C – A – D – B
- E. A – B – C – D

Pembahasan

- ▶ Dari data yang ada tentang hasil tes miskonsepsi kebanyakan siswa menjawab jawaban benar D.
- ▶ Hal ini disebabkan siswa masih miskonsepsi bahwa berenang di tempat yang mudah adalah pada tempat air rawa atau kolam renang.
- ▶ Siswa memiliki konsep bahwa yang paling kecil itu yang paling mudah untuk berenang.
- ▶ Tetapi konsep itu dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari yaitu berenang di rawa dan kolam bukan di air laut.

Pembahasan

- ▶ Menjawab rumusan masalah yang kedua, siswa mengalami miskonsepsi pada indikator :
 1. Menjelaskan pengertian fluida statis
 2. Melakukan percobaan untuk menentukan Hukum Archimides
- ▶ Pada soal no 1, 7, 10 dan 11 dengan nilai miskonsepsi sebesar 44,38%, 50,56%, 58,99% dan 47,75%.

Pembahasan

1. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan fluida statis adalah ...
 - a. Mempunyai tekanan ke segala arah
 - b. Massa jenis tergantung berat dan volume suatu fluida
 - c. Fluida statis tidak dipengaruhi gaya gravitasi
 - d. Mempunyai tekanan yang sama pada ketinggian berapapun
 - e. Fluida statis terjadi pada semua zat

Alasan

- a. Terdapat dalam persamaan tekanan hidrostatis
- b. Fluida statis dipengaruhi oleh gaya normal
- c. Fluida statis mempunyai sifat tekanan ke segala arah
- d. Sifat fluida statis memiliki tekanan yang sama pada ketinggian berapapun
- e. Dari pengertian fluida statis adalah tekanan dan aliran yang mengalir

Pembahasan

- ▶ Dari soal no 1 jawaban siswa banyak yang tersebar di antara pilihan jawaban b dan e.
- ▶ Siswa masih mempunyai konsep bahwa berat dan volume merupakan salah satu besaran yang diperlukan dalam fluida statis.
- ▶ Siswa juga masih mempunyai konsep fluida statis terjadi pada benda padat dan gas bukan hanya pada zat cair.
- ▶ Sehingga perlu dijelaskan kembali bahwa fluida statis berawal dari konsep tekanan tetapi konsep fluida statis lebih pada zat cair.

Pembahasan

7. Sebuah balok A dan B terbuat dari massa dan volume yang sama. Balok A terbuat dari bahan yang lembut dan balok B terbuat dari bahan yang keras. Apabila balok A terapung dimasukkan air, apakah yang akan terjadi bila balok B dimasukkan dalam air ...

- A. Terapung
- B. Melayang
- C. Tenggelam
- D. Terapung kemudian tenggelam
- E. Tidak ada jawaban yang benar

Alasan

- A. Karena memiliki bahan keras sehingga massa jenis air sama dengan massa jenis balok A
- B. Karena terbuat dari bahan yang keras meskipun massa dan volume sama
- C. Karena memiliki massa dan volume yang sama
- D. Karena massa dan volume sama sehingga benda terapung kemudian terbuat dari bahan yang keras sehingga benda tenggelam

Pembahasan

- ▶ Jawaban siswa tersebar pada jawaban tenggelam dan terapung kemudian tenggelam
- ▶ Siswa masih mempunyai konsep bahwa benda yang tenggelam adalah benda dengan bahan yang keras bukan pada massa dan volume yang dijadikan acuan.
- ▶ Sehingga konsep ini perlu dipertegas bahwa peristiwa Hukum Archimides menggunakan rumus F_a bukan pada keras atau tidak suatu benda

Pembahasan

10. Dua buah bejana berisi air A dan B memiliki volume yang berbeda dengan volume B lebih besar dari volume A. Pada bejana dimasukkan besi dengan ukuran yang sama, bagaimanakah hukum Archimedes yang terjadi ...

- A. Gaya apung pada bejana A lebih kecil
- B. Gaya apung pada bejana B lebih besar
- C. Gaya apung pada bejana A dan B sama besar
- D. Gaya apung pada bejana A lebih besar
- E. Gaya apung pada bejana B lebih kecil

Alasan

- A. Karena pada bejana A volume air lebih banyak sehingga gaya apung lebih kecil
- B. Karena pada bejana B volume air lebih sedikit dan bejana lebih besar sehingga gaya apung lebih besar
- C. Karena gaya apung selalu sama dengan volume yang dipindahkan
- D. Karena pada bejana A volume air lebih banyak sehingga gaya apung lebih besar
- E. Karena pada bejana B volume air lebih sedikit dan bejana lebih besar sehingga gaya apung kecil

Pembahasan

- ▶ Pada soal no 10 jawaban siswa tersebar di semua pilihan.
- ▶ Siswa mempunyai konsep volume suatu benda mempengaruhi gaya apung.
- ▶ Siswa juga mempunyai konsep ukuran bejana mempengaruhi gaya apung suatu benda.

Pembahasan

11. Sebuah benda A ditempatkan dalam air pada posisi sebelah kiri maka balok A akan terapung. Apabila kita balik ujungnya bagaimana kondisi balok B saat dimasukkan dalam air ...

- A. Tenggelam
- B. Terapung
- C. Melayang
- D. Balok diam
- E. Tidak ada jawaban yang benar

Alasan:

- A. Karena posisi benda lebih tajam ke bawah sehingga membantu dorongan ke air
- B. Karena berat jenis air sama dengan berat jenis balok
- C. Karena perbedaan posisi menyebabkan balok tetap diam saat di atas air
- D. Karena perbedaan posisi dan volume air yang tidak diketahui menyebabkan tidak ada jawaban yang benar
- E. Karena posisi apapun tidak mempengaruhi gaya apung benda

Pembahasan

- ▶ Siswa banyak menjawab tenggelam karena dengan dibalik bentuk suatu, siswa memiliki konsep bentuk benda juga mempengaruhi apakah benda terapung atau tenggelam.

Kesimpulan

1. Soal dengan kearifan lokal pada materi fluida statis membantu siswa dalam mengatasi miskonsepsi.
2. Indikator siswa mengalami miskonsepsi pada materi fluida statis yaitu
 1. Pengertian Fluida Statis
 2. Melakukan percobaan untuk menentukan Hukum Archimides

Hasil Penelitian

- ▶ Hasil penelitian akan kami lampirkan pada blog www.eko-wahyu.com
- ▶ Artikel publikasi ilmiah
- ▶ Bisa menghubungi contact ekowahyu@uin-antasari.ac.id

Reference

- ▶ C. P. Wijaya, Supriyono Koes H., M. (2016). The Diagnosis of Senior High School Class X MIA B Students Misconceptions About Hydrostatic Pressure Concept using Three-Tier. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 5(1), 14–21. <https://doi.org/DOI: 10.15294/jpii.v5i1.5784>
- ▶ Cahyani, H., Achmad Samsudin, David Edison Tarigan, I. K., & Endi Suhendi, Lyon Suyana, A. D. (2019). Identifikasi Miskonsepsi Fluida Statis pada Siswa SMA menggunakan Four-Tier Diagnostic Test. *Prosiding Seminar Nasional Fisika 5.0*, 114–124. <http://proceedings.upi.edu/index.php/sinafi/article/view/576>
- ▶ Dewi, Iqlima Noor Akmala Dewi., Kusairi, Sentot., Yuliati, Lia. (2016). Miskonsepsi Siswa SMA pada Materi Hukum Archimedes. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains*, 339-342
- ▶ Goszewski, Matthew., Moyer, Adam., Bazan, Zach ary, & Wagner, D. (2012). Exploring Student Difficulties with Pressure in a Fluid. *PERC Proceedings*.
- ▶ Kaltakci, D., Eryilmaz., Mcdermott. A review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify Students Misconception in Science. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*. 11(5): 989-1008.2015.
- ▶ Nugrahanggraini, Putri Septa., Kusairi, Sentot., Latifah, Eny. (2016). Identifikasi Miskonsepsi Siswa SMA pada Materi Fluida Statis. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sain*
- ▶ Setiawan, B., Innatesari, D. K., Sabtiawan, W. B., & Sudarmin. (2017). The Development of Local Wisdom-Based Natural Science Module to Improve Science Literation of Students. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 6(1), 49–54. <https://doi.org/10.15294/jpii.v6i1.9595>
- ▶ Subali, B, Sopyan, A. E. (2015). Pengembangan Desain Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal untuk Mengembangkan Karakter Positif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.15294/jpfi.v11i1.3998>
- ▶ Wartono, Saifullah, A. M., & Sugiyanto. (2016). Identifikasi Miskonsepsi Siswa Kelas X pada Materi Fluida Statis dengan Instrumen Diagnostik Three-Tier. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 23(1), 21–26.

